

PHILOLOGICAL SCIENCES

DEVELOPMENT AND FUNCTIONS OF LANGUAGES IN DIFFERENT PERIODS

Garaeva S.

Teacher at the department "Foreign languages". Azerbaijan State Oil and Industry University. Baku

РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИИ ЯЗЫКОВ В РАЗНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭПОХИ

Караева С.П.

Преподаватель кафедры «Иностранные языки» Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности, город Баку
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20691202>

Abstract

Language and society are closely connected with each other. As there can be no language outside of society exist without language. Their influence on each other is mutual. Language plays a very significant role in public life, it is the basis of mutual understanding, social peace and development.

Language is a phenomenon of the spiritual culture of mankind, one of the forms of social consciousness. Along with ordinary consciousness, morality and the right religious consciousness and art, ideology, politics and science. The peculiarity of language as form of social consciousness is that, firstly, the language along with the psychophysiological ability to reflect the world is a prerequisite of social consciousness. Secondly: language is a semantic foundation and a universal shell of different forms of a social consciousness. Through the language, a specific human form of transferring the social experience of cultural nouns and traditions is realized, naturally scientific and technological knowledge. The development of language is more than the development of law ideology or art, regardless of the social history of society, but ultimately it is conditioned and directed by social history.

Аннотация

Язык и общество тесно связаны друг с другом. Как не может существовать язык вне общества, так и общество не может существовать без языка. Их взаимное влияние друг на друга неизбежно. Язык играет очень важную роль в общественной жизни, являясь основой взаимопонимания, социального мира и развития.

Язык – это феномен духовной культуры человечества, одна из форм общественного сознания. Наряду с обыденным сознанием, он включает в себя мораль, религиозное сознание, искусство, идеологию, политику и науку. Особенность языка как формы общественного сознания заключается в том, что, во-первых, язык, наряду с психофизиологической способностью отражать мир, является предпосылкой общественного сознания. Во-вторых: язык – это семантическая основа и универсальная оболочка различных форм общественного сознания. Через язык реализуется специфическая человеческая форма передачи социального опыта, культурных сущестительных и традиций, естественно, научных и технологических знаний. Развитие языка – это больше, чем развитие права, идеологии или искусства, независимо от социальной истории общества, но в конечном итоге оно обусловлено и направляется социальной историей.

Keywords: development, speech, society, formation, converse, communication, culture, connect, consciousness, dialect.

Ключевые слова развитие, речь, общество, формирование, общение, коммуникация, культура, связано, сознание, диалект

Развитие языков всегда было тесно связано с судьбами их носителей и, в частности, с развитием устойчивых социальных форм объединения людей. Поскольку отдельные коллективы наших далёких предков были ещё слабо связаны между собой, закрепление в их языке определённого содержания за определённым экспонентом не было одинаковым даже в пределах сравнительно небольших территорий. Поэтому формировавшиеся родовые, языки были изначально хотя и довольно сходными, но всё же разными. Однако в меру расширения брачных и иных контрактов между родами, а затем и хозяйственных связей между племенами начинается взаимодействие между языками. В эпоху разложения первобытнообщинного строя, с возникновением частнособственнических отношений и появлением классов на смену племенам приходят народности.

Соответственно, складываются языки народностей. Взамен племенной организации формируется чисто территориальная. Поэтому диалектное членение языка народности обычно бывает лишь отчасти связано со старыми различиями племенных языков и диалектов; в большей степени оно отражает складывающиеся территориальные объединения и их границы. Иногда язык формирующейся или уже сформировавшейся народности дополнительно получает функции становясь языком межэтнического общения для ряда родственных и неродственных сопредельных племён, даже и не объединяющихся в народность. Примерами могут служить языки у индейских племён Тихоокеанского побережья Америки, хауса в Западной Африке, суахили в Восточной Африке южнее экватора, малайский язык на

островах Юго-Восточной Азии. С развитием капитализма и ликвидацией феодальной раздробленности народности развиваются в нации. Соответственно языки народностей перерастают в национальные языки. Но это процесс не механический, не прямолинейный. В некоторых случаях язык народности не становится национальным, а низводится на положение диалекта того или иного национального языка. В других случаях, напротив, из языка одной народности формируется два-три разных, хотя и близкородственных, национальных языка.

Национальный язык обслуживает нацию не только в сфере устного общения, как это часто бывает с языком народности, а обязательно и в сфере письменного общения в качестве ее литературного языка. С повышением народной грамотности письмо и письменный язык становятся орудием общения широких масс. Там, где литературный язык был чужим, совершается постепенный переход письменности на язык народный. Вслед за художественной литературой на народный язык переходит наука, нередко и церковь. В тех странах, где литературный язык был хотя и не совсем чужим, но все же довольно далеким от народного, наблюдается его сближение с народным языком, укрепление его народной основы. В эту эпоху встает вопрос о единой норме литературного языка в его письменном, а затем и в устном употреблении — вопрос, который ранее либо не возникал (допускалось сосуществование нескольких региональных норм), либо не имел той остроты, какую он приобретает в период формирования нации. Ведь устно-разговорный народный язык характеризуется значительной диалектной раздробленностью. Поэтому приближение литературного языка к народному чревато утратой единства литературного языка. Между потребностью в единстве языка и стремлением сблизить литературный язык с народным возникает противоречие. Во многих случаях оно разрешается таким образом, что в основу единой нормы ложится один из диалектов — тот, который ходом исторического развития выдвигается на первое место.

С возникновением и распространением письма начинается формирование письменных языков. В условиях массовой неграмотности такой язык — достояние крайне узкого слоя владение этим языком достигается лишь в результате специальной профессиональной выучки. Кроме того, письменный язык консервативен, он придерживается авторитетных образцов, нередко рассматриваемых как священные. Разговорный же язык народа развивается по своим законам. Постепенно разрыв между письменным и разговорным языком становится всё больше. Свой письменный язык развивается не у всех народностей. В силу тех или иных причин функции языка литературы и деловой переписки выполняет в течение определённого времени другой язык — язык завоевателей, авторитетной чужой культуры, религии, получившей международное распространение и т.д. Так, в большинстве стран средневековой Европы языком науки, религии и в значительной мере языком деловой переписки и литературы была «средневековая латынь». Устно-раз-

говорный язык характеризуется значительной диалектной раздробленностью. Поэтому приближение литературного языка к народному чревато утратой единства литературного языка. Между потребностью в единстве языка и стремлением сблизить литературный язык с народным возникает противоречие. У некоторых народов формирование национальных языков протекало в условиях отсутствия объединяющего центра, в обстановке конкуренции или последовательной смены нескольких центров и длительного сохранения феодальной раздробленности. Так было в Европе у немцев, итальянцев. Наконец, многие народности развиваются в нации, вообще не имея своего государства, в условиях более или менее сильного национального угнетения. Это, разумеется, накладывает отпечаток на развитие соответствующих языков, затрудняет формирование их литературной нормы. Характерной чертой нового времени наряду с развитием наций и национальных языков является также неуклонный рост международных связей, всесторонних и всё более массовых контактов между народами, в том числе контактов языковых. Большое распространение получают в современном мире двуязычие и многоязычие больших групп населения. Велика и всё больше возрастает роль языков межнационального общения и международных организаций — английского, французского, испанского, русского, китайского, арабского (эти шесть языков являются официальными языками ООН).

Функции языка

Функция языка как научное понятие есть практическое проявление сущности языка, реализации его назначения в системе общественных явлений, специфическое действие языка, обусловленное самой его природой, то, без чего язык не может существовать, как не существует материя без движения. Коммуникативная и познавательные функции являются основными. Они почти всегда присутствуют в речевой деятельности, поэтому их иногда называют функциями языка в отличие от остальных, не таких обязательных, функций речи. Австрийский психолог, философ и лингвист Карл Бюлер, описывая в своей книге «Теория языка» различные направленности знаков языка, определяет 3 основные функции языка:

- 1) Функция выражения, или экспрессивная функция, когда выражается состояние говорящего;
- 2) Функция призыва, обращения к слушающему, или апеллятивная функция;
- 3) Функция представления, или репрезентативная, когда один другому что-то говорит или рассказывает

Ученые-лингвисты вслед за видным исследователем русского языка академиком Виктором Владимировичем Виноградовым, иногда определяют основные функции языка несколько по-другому. Они выделяют: - сообщение, то есть изложение какой-то мысли или информации. - воздействие, то есть попытка с помощью речевого убеждения изменить поведение воспринимающего человека; - общение, то есть обмен сообщениями. Сообщение и воздействие относятся к монологической речи, а общение — к диалогической речи. Строго говоря,

это, действительно, функции речи. Если же говорить о функциях языка, то и сообщение, и воздействие, и общение являются реализацией коммуникативной функцией языка. Коммуникативная функция языка является более объемлющей по отношению к этим функциям речи. Ученые-лингвисты также выделяют порой, и небезосновательно, эмоциональную функцию языка. Иначе говоря, знаки, звуки языка часто служат людям для передачи эмоций, чувств, состояний. Собственно говоря, именно с этой функции, скорее всего, и начинался человеческий язык. Более того, у многих социальных или стадных животных именно передача эмоций или состояний (тревоги, испуга, умиротворения) является главным способом сигнализации. Эмоционально окрашенными звуками, возгласами животные оповещают соплеменников о найденной пище или приближающейся опасности. При этом передается не информация о пище или опасности, а именно эмоциональное состояние животного, соответствующее удовлетворению или испугу. В этом смысле эмоциональная функция языка также является одним из способов реализации более объемлющей коммуникативной функцией языка. Итак, различными видами реализации коммуникативной функции языка являются сообщение, воздействие, общение, а также выражение чувств, эмоций, состояний. Ученые все еще не пришли к однозначному выводу о том, что является первичным - язык или мышление. Возможно, неверна сама постановка вопроса. Ведь слова не только выражают наши мысли, но и сами мысли существуют в виде слов, словесных формулировок даже до их устного произнесения. По крайней мере, зафиксировать дословную, до языковую форму сознания пока никому не удавалось. Любые образы и понятия нашего сознания осознаются нами самими окружающими только тогда, когда облечены в языковую форму. Отсюда и представление о неразрывной связи мышления и языка. Посредством языка осуществляется специфическая человеческая форма передачи социального опыта (культурных норм и традиции, естественнонаучного и технологического знания). Развитие языка в большей мере, чем развитие права, идеологии или искусства, независимо от социальной истории общества, хотя в конечном счете оно обусловлено и направлено именно социальной историей.

Характерной чертой нового времени наряду с развитием наций и национальных языков является также неуклонный рост международных связей, всесторонних и все более массовых контактов между народами, в том числе контактов языковых. Большое распространение получают в современном мире двуязычие и многоязычие больших групп населения. Велика и все больше возрастает роль языков межнационального общения и международных организаций — английского, французского, испанского, русского, китайского, арабского (эти шесть языков являются официальными и рабочими языками Организации Объединенных Наций), далее португальского, в отдельных сферах науки и культуры немецкого, итальянского, японского, в

отдельных регионах — хинди, индонезийского, суахили. Кроме того, некоторое применение Получили в ряде стран искусственные между-: народные языки, особенно эсперанто'. Во всех языках мира наблюдается непрерывный рост общих элементов - интернационализмов

Словарный состав представляет собой ту сторону языка, которая более всех других подвержена историческим изменениям. Если изменения в фонологической системе и звуковой «материи» языка, в его грамматическом строе трудно заметить на протяжении жизни одного поколения, то изменения в словарном составе наблюдаются повседневно: любое нововведение в технике, в быту, в общественной жизни, в области идеологии и культуры сопровождается появлением новых слов и выражений либо новых значений у старых слов, и наоборот, устаревание и уход в прошлое тех или иных орудий, форм быта, общественных институтов неуклонно влекут за собой и уход из языка соответствующих слов. Бывает и так, что слова меняют свои значения и даже вовсе выходят из употребления без какой-либо связи с изменениями в соответствующих денотатах или же денотаты меняют свои словесные обозначения, несколько не меняя, однако, своей природы или роли в жизни человека.

Важнейший процесс - появление неологизмов, т. е. новых лексических единиц и новых значений в связи с появлением нового в жизни данного языкового коллектива.

Глобальность языка, его включенность во все формы общественного бытия и общественного сознания порождают его надгрупповой и надклассовый характер. Однако, надклассовость языка не означает его внесоциальности. Общество может быть разделённым на классы, но оно остаётся обществом, т.е. известным единством, общностью людей. Свообразие языка как формы общественного сознания состоит в том, что, во-первых, язык, наряду с психофизиологической способностью отражать мир, является предпосылкой общественного сознания; во-вторых, язык представляет собой семантический фундамент и универсальную оболочку разных форм общественного сознания.

Список литературы:

1. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. М, 1987.
2. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. М. 1969.
3. Реформатский А.А. Введение в языковедение. М. 1967.
4. Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика. 1996.
5. Норман Б.Ю. Теория языка. Вводный курс. 2004.
6. Живлакова А. Е. Теоретические подходы к социолингвистическому анализу социально- политической дифференциации языка // Вестник Саратовского государственного технического университета, 2010, Т. 1, №1 (44)
7. Китанина Э. А., Божинская Т. Я. Проблема неоднородности общества и социальная дифференциация языка на рубеже XX-XXI веков //Теория и

практика общественного развития, 2009, №3-4.

8. Попова Т. Г., Тимофеева О. В., Бокова Ю. С. Язык как главный фактор этнической интеграции // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика 2011, №1 (218).

9. Крылова М. Н. Проблема взаимодействия языка и культуры И Актуальные проблемы общественного вознания. Межвузовский сборник научных трудов.

Вып. 10. Зерноград: ФГОУ, ВПО, АЧТАА, 2010.

10. Липатов А. Т. Русский язык на лингвокарте мира в условиях глобализации // Вестник Нижегородского университета. Им. Н. И. Лобачевского 2010, №4.

11. Редер Д. Г., Черкасова Е. А. История древнего мира. Москва, Просвещение, 1985.